

Fallstudie zur Sekundarschule «Gründorf»

Schlüsselwörter

Schulleitung, Schulführung, Schulentwicklung, qualitative Einzelfallanalyse

Autorinnen

Barbara Kohlstock, Pädagogische Hochschule Thurgau & Patricia Schuler, Pädagogische Hochschule Zürich

Kreuzlingen und Zürich, August 2021

Forschungsbericht

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5355563>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung). Das Copyright 2021 liegt bei den Autorinnen.

Executive summary

In der Theorie bzw. in den Modellen zur Bildungssteuerung und -gestaltung gilt Schulleitungshandeln als zentraler Faktor für Schulentwicklung. Die Initiative und das fortdauernde Engagement von Schulleitenden ermöglichen Schulen, Änderungen hinsichtlich des Unterrichts sowie des Lernens der Schülerinnen und Schüler zu erzielen, so dass im optimalen Fall verbesserte Lernleistungen nachgewiesen werden können. Da sich für das Schulleitungshandeln keine oder kaum Mono-Kausalitäten bilden lassen, fällt die Ergründung und Erfassung von erfolgreichem Schulleitungshandeln schwer, insbesondere wenn ein systematisches und quantitatives Monitoring generell fehlt. Die hier untersuchte deutschschweizerische Primarschule wurde untersucht, indem 10 Interviews zu erfolgreichem Schulleitungshandeln aus akteursspezifischer Mehrebenenperspektive der Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern, der Schulverwaltung und von Behördemitgliedern inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.

Es zeigte sich, dass erfolgreiches Schulleitungshandeln in verschiedenen Aufgabenbereichen nachgewiesen werden konnte: Die Schulleitung initiiert und engagiert sich für die Schulentwicklung, sie hat an der Schule ein kohärentes Unterrichtsführungssystem etabliert, sie legt den Fokus auf professionelle Kapazität und fördert ein schüler:innenzentriertes Lernklima. Die Schule wirkt insgesamt wie ein enger Verbund von Akteuren, in dem den Lehrpersonen hohe Autonomie zugestanden wird und der durch vertrauensvolle Beziehungen, gegenseitige Wertschätzung, partizipative Eingebundenheit eng zusammengehalten wird. Von aussen werden im schulischen Umfeld hohe bzw. formale Erwartungen an das schulische Subsystem herangetragen, was zu Reibungen führt.

Eine niederschwellige, zielgerichtete und in unterschiedlichen Formaten bearbeitete bzw. aktiv gestaltete Informationspolitik könnte sowohl die externen Zielgruppen in ihrem Bedürfnis nach Information und Kommunikation befriedigen als auch die Reputation der Schule im direkt angrenzenden Subsystem positiv beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Theoretischer Rahmen der vorliegenden Fallstudie.....	6
2.1	Fragestellungen und Sample.....	8
2.2	Methodische Aspekte	9
2.3	Datensammlung	9
3	Fallstudie.....	10
3.1	Das Portrait der Schule «Gründorf».....	10
3.2	Kurzportrait der Schulleitungsperson.....	13
3.3	Diskussion	15
3.4	Handlungsfeld für weiterführende Arbeiten in der Schule.....	16
4	Literaturverzeichnis	18

1 Einleitung

Schulleitungen wurden im Kanton Thurgau und auch schweizweit um die Wende des Jahrtausends eingerichtet (vgl. Huber 2016 in Ärlestig et al., S. 421ff.). Man kann daher im Vergleich zum Volksschulwesen generell von einer jungen Funktion in den Schweizer Schulen sprechen. Die Einführung und Entwicklung solcher Schulleitungen wurden auch hierzulande von Beginn weg aufmerksam verfolgt. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es für die Schweiz aber wenige Orientierungspunkte oder Vergleichsgrößen, die eine Aussage über die Zielerreichung von Schulleitungen erlauben würden.

Auch die entsprechende Forschung befindet sich bezüglich der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Es erstaunt daher nicht, dass in der Schweiz ergänzend zu vielen situativen Erfahrungen (noch) keine geklärten Indikatoren bezüglich erfolgreichen Handelns von Schulleitungen existieren. International betrachtet gibt es jedoch zahlreiche Forscherinnen und Forscher, die sich die Frage stellen, was den Erfolg von Schulleitungen ausmacht.

Ein solches Netzwerk existiert seit 2001 unter dem Titel „International Successful School Principal Project (ISSPP)“ (<https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/>, 16.7.2021, 10.38). Das ISSPP ist eines der grössten internationalen Netzwerke zur Analyse gelingenden Schulleitungshandelns mit Forschungsarbeiten u.a. aus Australien, Kanada, China, Dänemark, England, Norwegen, Schweden und den USA. Mittlerweile sind mehr als 27 Länder am Netzwerk beteiligt. Auch wenn die lokalen und nationalen Kontexte sehr stark variieren, versuchen die Forschenden des Netzwerkes anhand standardisierter Vorgehensweisen wie halb strukturierter Interviews eine gemeinsame Basis zu schaffen. Auf dieser kann ein vergleichender Austausch unter Berücksichtigung von Differenzen und Gemeinsamkeiten gemacht werden.

Die beteiligten Länder im Netzwerk kooperieren unter dem Motto „Culture of care, integrity, rigour and trust“ (vgl. ISSPP Booklet 2014, S. 11). Eine Vielzahl an Kongressbeiträgen und Publikationen ist seither entstanden, das Netzwerk hat in internationalen Forschungskreisen durch die Publikations- und Präsentationsaktivität viel Aufmerksamkeit und Anerkennung erzielt.

Der Transfer in die Praxis und die Reflexion in den jeweiligen Kontexten sind den Beteiligten ein grosses Anliegen. Alle zwei Jahre findet daher eine zusätzliche Fachtagung des Netzwerkes statt (Research and Practice Conference), die sich an Schulleitende, Mitarbeitende von Schulverwaltung und Administration sowie Forschende richtet. Ein wesentliches Element der Analysearbeit im Netzwerk ist jedoch auch die Diskussion der Eindrücke mit den untersuchten Schulen selbst: Die Ergebnisse werden jeweils vor Ort präsentiert und diskutiert und mögliche Konsequenzen aufgezeigt und Massnahmen formuliert.

Die Schweiz ist seit 2014 assoziiertes Mitglied. Mit ihren Fallstudien trägt sie zum internationalen Fachdiskurs bei, gleichzeitig entsteht so über die Zeit eine Sammlung von Fallstudien zu Schulleitungshandeln in der deutschsprachigen Schweiz. Bisher wurden hier vier derartige Untersuchungen durchgeführt. Dafür wurde das englische Erhebungsinstrument zunächst ins Deutsche übersetzt und zur Validierung wieder zurückübersetzt (Kohlstock, Bieri & Brauckmann, 2015). Die darauf basierenden Interviews an den untersuchten Schulen erfassen sowohl die Selbstwahrnehmung der Schulleitungen als auch die Fremdperspektive (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, weiteres schulisches Personal, Eltern, Behörden), um ein mehrperspektivisches Bild der Schulleitung und des Kontextes zu gewinnen. Die gewonnenen Daten werden transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring, 2014), einerseits anhand eines vom Netzwerk vorgegebenen Themenrasters, andererseits basierend auf thematischen Schwerpunkten, die sich aus der Erhebung heraus abzeichnen.

Erfolgreiches Handeln von Schulleitenden wird insbesondere in den angelsächsischen Ländern häufig über quantitativ orientierte Qualitätssysteme und schulische Leistungen gemessen. Dabei wird moniert, dass diese Perspektive die Sichtweise der handelnden Personen und die damit verbundene Prozessanalyse vernachlässigt (Ball, 2008). Das ISSPP-Projekt knüpft hier an und fokussiert auf Schulleitungshandeln im Sinne von alltäglichen Praktiken, die stark vom schulischen und bildungspolitischen Kontext abhängen (vgl. für die folgenden Ausführungen Kohlstock & Bieri 2017). Was als „erfolgreich“ gilt, hängt von der jeweiligen Perspektive bzw. Rolle der Individuen in einem bestimmten Umfeld ab und wird qualitativ über die geteilte Wahrnehmung der Beteiligten erfasst.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Fallanalysen aus den Ländern des Netzwerks haben sich ISSPP-Projekt folgende zentrale Handlungsfelder von Schulleitenden herauskristallisiert:

- > Ziele (und hohe Erwartungen) formulieren und gemeinsam (weiter-)entwickeln;
- > Probleme lösen, die der Zielerreichung zuwiderlaufen,
- > Personal rekrutieren, führen und professionelles Lernen ermöglichen;
- > Vertrauen aufbauen,
- > Organisation gestalten durch Kooperation in internen und externen Netzwerken;
- > wertschätzende Schulkultur aufbauen;
- > Entscheidungsfindung durch geeignete Partizipationsformen fördern und Verantwortung teilen bzw. delegieren,
- > Lehren und Lernen unterstützen; innovative Programme implementieren, Unterrichtsqualität durch reflexive Praktiken verbessern.

Erfolgreiche Schulleitende verfügen idealerweise über Kompetenzen und Eigenschaften wie hohes Engagement, Analyse- und Problemlösefähigkeiten, Innovations-, und Entscheidungsfreudigkeit, sowie persönliches Verantwortungsbewusstsein. Sie finden einen konstruktiven Umgang mit Widersprüchlichkeiten, verfolgen pädagogische Ziele und bleiben auch unter erschwerten Bedingungen handlungsfähig und optimistisch (Day & Leithwood, 2007; Day, Sammons, Leithwood, Hopkins, Gu, Brown & Atharidou, 2011; Gurr, Drysdale & Mulford, 2010).

2 Theoretischer Rahmen der vorliegenden Fallstudie

In der Schweiz wurden Schulleitungen in den 1990er Jahren eingeführt, deutlich später als in umliegenden europäischen Ländern (vgl. Huber 2016 in Ärlestig et al., S. 421ff.). Als föderalistisches Land variierte sowohl der Zeitpunkt der Einführung der Schulleitungen als auch deren Kompetenzen in jedem Kanton basierend auf den jeweils kantonalen Gesetzen. Landesweit umfasst die Funktion die Leitung der einzelnen Schulen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und dem lokalen Schulrat, der lokalen Schulbehörde: Schulleitende sind für die operative Leitung verantwortlich, während die Schulbehörde, der Schulrat die Schule strategisch führt (vgl. Kohlstock, 2013).

Nachdem die Schulleitung in der Schweiz vor etwa zwanzig Jahren eingeführt wurde, stellt sich die Frage, wie der Erfolg von Schulleitenden im Schweizer Schulsystem zu bewerten ist. In Anbetracht der Tatsache, dass es in der Schweiz keine Testtradition oder Schulrankings wie in vielen anderen Ländern gibt (Grissom, Kalogridis & Loeb 2015), stellt dies eine große Herausforderung dar. Der Begriff "erfolgreicher Schulleitungen" muss daher für den Schweizer Kontext spezifiziert werden. In Übereinstimmung mit Day und Leithwood (2007, S. 171f.) teilen erfolgreiche Schulleitungen einen gemeinsamen Wertekanon und setzen eine Reihe von Verhaltensweisen konsistent ein, die über Fälle und Kontexte hinweg zu beobachten sind: "Erfolgreiche Schulleitung erfordert eine Kombination aus kognitivem und emotionalem Verständnis, verbunden mit klaren Normen und Werten, der differenzierten Anwendung eines Bündels von Schlüsselstrategien und der ständigen Präsenz einer Leidenschaft für Menschen und Bildung" (Day & Leithwood, 2007, S. 172).

Nach der sozialkognitiven Karrieretheorie (Lent, Brown & Hackett, 2002) ist die Entscheidung, eine solche Position in einem engen Netz von miteinander verknüpften Verantwortlichkeiten und Interessen zu übernehmen, mit kontextuellen Aspekten (wie der Bildungspolitik, der Unterstützungsstruktur, den finanziellen Ressourcen) verbunden. Weick (1976) untersucht solche Verknüpfungen in Bildungssystemen und zeigt auf, dass man zwischen eng und stark gekoppelten Systemen unterscheiden kann. Dabei wird deutlich, dass eine lose Kopplung zwischen Subsystemen zielführend ist, falls «ein Gefühl der Wirksamkeit für Menschen entscheidend ist» (S. 8). Darüber hinaus führt Weick aus: «Lose Kopplung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Organisation auf jede noch so kleine

Veränderung in der Umwelt reagieren muss - oder kann. Es ist denkbar, dass lose gekoppelte Systeme mehr Diversität im Reagieren bewahren als eng gekoppelte Systeme und sich daher an eine wesentlich größere Bandbreite von Veränderungen in der Umwelt anpassen können, als dies bei eng gekoppelten Systemen der Fall wäre.» (S. 7-8)

Individuelle Komponenten wie die eigene Biographie, Vorwissen, Vorerfahrungen, Motivation und Selbstregulation sind nach Lent, Brown & Hackett (2002) weitere wichtige Faktoren für die Übernahme einer Führungsposition. Komponenten, wie sie sich auch in den Arbeiten des ISSPP zu erfolgreichem Schulleitungshandeln zeigen (Day & Leithwood, 2007; Day, Sammons, Leithwood, Hopkins, Gu, Brown & Atharidou, 2011; Gurr, Drysdale & Mulford, 2010).

Die Rolle der Schulleitenden bzw. die optimale Gestaltung von Schulentwicklung wird auch von Bryk, et al. (2010) in Chicago in den 1990er Jahren beobachtet. Dort werden fünf Gelingensbedingungen der Schulentwicklung geschildert:

- > Kohärentes Unterrichtsführungssystem: die explizite Artikulation des "Was" und des "Wie" und vor allem des "Warum"
- > Professionelle Kapazität: die Fähigkeit, als Kollegium zusammenzuarbeiten, um den Unterricht und das Lernen zu verbessern
- > Schülerzentriertes Lernklima
- > Führung treibt den Wandel voran
- > starke Eltern-Gemeinde-Schule-Bindung

Bryk et al. erweitern damit den Fokus auf weitere Aspekte gelingender Schulführung und -Entwicklung über das Unterrichten der Lehrpersonen hinaus aus: «To be sure instruction matters and it matters a lot, but so does the social context in which it is embedded.» (Bryk et al. 2010, S. 209)

Während bei Bryk et al. die Fähigkeit des Kollegiums zur Zusammenarbeit lediglich eine Gelingensbedingung nebst vier weiteren darstellt, legt Pang (2003) darauf den Fokus seiner Arbeit und untersucht die Funktion von Lehrgemeinschaften und die darin bestehenden Bindungskräfte in Schulen. Gemäss seiner Untersuchung wird die Befindlichkeit der Lehrpersonen durch kulturelle Zusammenarbeitsaspekte (z.B. Partizipation) positiv beeinflusst, was wiederum die Effektivität von Schulen stärken kann. Wenn Lehrpersonen in ihrer Arbeit einen Sinn erkennen, kann sich dadurch das Engagement, die Arbeitszufriedenheit und das Gemeinschaftsgefühl erhöhen.

Diese strukturellen und systemspezifischen Zugänge werden in der Diskussion der Fallstudie mit internationalen Ansätzen zur Führung in Schulen (Day, Gu & Sammons 2016; Day & Gurr 2014; Fullan, 2014; Grissom et al., 2015; Moos, Johansson & Day 2011) verknüpft.

2.1 Fragestellungen und Sample

Die für die vorliegende Fallstudie ausgewählte öffentliche Schule zählt seit Jahren zu den innovativen Schulen im Kanton. Die Schulleitungsperson hat diese Schule seit 15 Jahren in eine selbstorganisierte Lerninstitution für Heranwachsende, eine sogenannte Mosaikschule, umstrukturiert. Außerdem ist die Schulleitungsperson für die Gründung eines Netzwerks innovativer Schulen mitverantwortlich. Im Kanton, in der Region ist die Schule bekannt und gilt als Vorbild in Bezug auf altersgemischten Unterricht im Zeitalter der Digitalisierung. Die Schule wird von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Schulbehörden als gelungenes Beispiel einer Schultransformation besucht.

Mehrere Aspekte ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und haben das wissenschaftliche Interesse geweckt:

Während die Schule international viel Aufmerksamkeit erhält, scheint die Schule im lokalen Umfeld aber offenbar nicht unumstritten zu sein. Es mangelt den Nachbarschulen und im kantonalen Bildungssystem an gezieltem Interesse, einzelne Kritik wird immer wieder punktuell formuliert. Die Schule scheint ein schwieriges Standing im Kanton sowie bei den umliegenden Schulen und deren Eltern zu haben, obwohl Besuche von begeisterten Lehrpersonen und interessierten Forschenden aus der ganzen Welt dokumentiert sind. Warum ist das so?

Lehrpersonen und Schulleitung äussern sich kritisch bezüglich der Anschlussfähigkeit von Schülerinnen und Schülern und deren erfolgreicher Transitionen in weiterführende Schulen. Während die Schule bekannt dafür ist, dass sie immer wieder schwierige Schülerinnen und Schüler aufnimmt und sich in solchen Fragen sehr offen zeigt, bringen sich Schulleitung und Lehrpersonen kaum in auserschulische, insbesondere kantonal-schulische Projekte ein, vernetzen sich wenig gezielt und äussern Skepsis bezüglich allfälliger externer Weiterbildungen. Es werden deshalb Risiken bezüglich eines geschlossenen Systems vermutet. Wie können die Lehrpersonen sowie die Schulleitung ermutigt werden, ihr Wissen außerhalb der Schule zu verbreiten? Wie kann die Schule offen für Anregungen von aussen bzw. durch die Gemeinschaft bleiben?

Forschungsfragen zum erfolgreichen Schulleitungshandeln an der ausgewählten Schule lauten deshalb wie folgt:

- > Wie nimmt die Schulleitung ihre Aufgabe, u.a. als Change Agent bzw. Change Driver wahr? Wie zeigt sich das Verständnis zu erfolgreichem Schulleitungshandeln an der Schule bzw. im durch weitere Akteure beschriebenen Verhalten der Schulleitung?
- > In welchen Handlungsfeldern erfolgreichen Schulleitungshandelns können Aktivitäten beobachtet werden?
- > Welche Strukturen und Elemente werden in der untersuchten Schule deutlich? Wie lassen sich diese beschreiben und in welchem Verhältnis stehen diese zueinander?

2.2 Methodische Aspekte

Basierend auf der deutschen Übersetzung des Protokolls des International Successful School Principal-Network (ISSPP, Kohlstock, Bieri Buschor & Brauckmann, 2015, Kohlstock & Bieri 2018) wurde eine Fallstudie in einer Sekundarschule in einer abgelegenen und ländlichen Gegend in der Nordostschweiz durch geführt.

Im Jahr 2018 wurden verschiedene Interviews mit der Schulleitungsperson, mit dem Kollegium, mit dem Präsidium der Schulbehörde, mit der Schulverwaltung, mit dem/-r Schulinspektor/-in, mit den Eltern und nicht zuletzt mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Zusätzlich wurde die Methode des Shadowing (Tulowitzki, 2019) genutzt, um weitere Einblicke in die Vorgehensweise der Schulleitung bei der Führung der Schule zu erhalten. Alle Interviews wurden vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche transkribiert. Anschließend wurden sie anhand der aus dem ISSPP-Protokoll abgeleiteten Kategorien ausgewertet (Inhaltsanalyse, Mayring 2014) und zusätzlich anhand eines induktiven Vorgehens (offenes und axiales Kodieren, Corbin & Strauss, 2008) überprüft.

Im Frühjahr 2019 wurden die Ergebnisse an der Schule präsentiert und mit allen Stakeholdern diskutiert, was es ermöglichte, eine Präsentation auf der ECER-Konferenz 2019 mit zusätzlichen Erkenntnissen auf der Grundlage des gegebenen und erhaltenen Feedbacks der Schule zu bereichern.

2.3 Datensammlung

Die Datensammlung für die in diesem Bericht präsentierte Fallstudie erfolgte 2018. Insgesamt wurden 10 Interviews geführt:

- > 3 Interviews mit der Schulleitung
- > 1 Interview mit dem Behördenpräsidium
- > 1 Interview mit der Schulverwaltung
- > 1 Interview mit 6 Lehrpersonen
- > 2 Interviews mit je 5 Schülerinnen und Schülern
- > 1 Interview mit 5 Vertretenden der Eltern
- > 1 Interview mit der kantonalen Vertretung der Schulaufsicht

Die Interviews wurden wortwörtlich transkribiert und anhand eines deduktiv und induktiv konzipierten Kategoriensystems codiert. Zur methodischen Triangulation der Interviewdaten und zur Sättigung der Fallstudie fanden zwei Schulbesuche und ein ganztägiges Shadowing statt. Ergänzend dazu wurden verfügbare Informationen aus dem Internet, zur Verfügung gestellte Dokumente und Notizen zur Datentriangulation beigezogen.

3 Fallstudie

3.1 Das Portrait der Schule «Gründorf»

Die untersuchte Schule liegt in einer abgelegenen, ländlichen Gemeinde mit einem Einzugsgebiet aus vielen umliegenden Weilern mit einem geringen Ausländeranteil und einem bislang immer noch stark klassisch geprägten Familienbild. Es ist eine Sekundarschule mit zum Zeitpunkt der Befragung 92 Schülerinnen und Schülern und 15 Lehrpersonen. Das nicht lehrende Personal besteht aus zwei bis manchmal drei Personen. Die Schulleitungsperson hat eine Teilzeitstelle, d.h. sie unterrichtet ebenfalls, um eine Vollzeitstelle zu füllen. Sie wird von einer Verwaltungsangestellten unterstützt, deren Arbeitsplatz im Schulhaus integriert ist. Die Schulleitung muss der Schulbehörde mit 5 Laien-Mitgliedern regelmässig Bericht erstatten, wobei die vorgesetzte Person ebenfalls oft im Schulhaus vor Ort anzutreffen ist.

Die Schule besteht aus zwei Gebäudetrakten sowie einer Mehrzweckhalle. Neuen Anschaffungen gegenüber scheint man sehr wohlwollend eingestellt zu sein, es fällt in den Gesprächen das Stichwort «grosszügig».

Die Schule «Gründorf» ist eine der Pionierschulen in der Schweiz und gehört zu den Gründungsmitgliedern der MOSAIK-Schulen in der Schweiz, einer Vereinigung, die sich auf sechs Hauptmerkmale¹ konzentriert:

- > **Motivation** der Schülerinnen und Schüler (und der Lehrpersonen)
- > **Offenheit** für Fragen, Reformen, Ansätze
- > **Selbstwirksamkeitsförderung**
- > **Altersdurchmisches Lernen**
- > **individuelles Lernen** und Wohlbefinden
- > **kooperatives Arbeiten**

Seit 2009 haben sich rund 25 Schulen in der ganzen Schweiz dem Netzwerk angeschlossen und versuchen, Schule zu reformieren und sich mit dem Wandel der Gesellschaft und den zukünftigen Anforderungen an Schule und Lernende auseinanderzusetzen. Ausschlaggebend für die Gründung des Netzwerks war ursprünglich der Wunsch, eine Software für den individualisierenden Unterricht zu gestalten, was alleine zu aufwändig und zu kostspielig geworden wäre. Im Verband der Mosaikschulen vernetzen sich heute Schulen, die sich aktiv mit dem Wandel der Gesellschaft und den Ansprüchen an eine zukunftsfähige Schule auseinandersetzen wollen. Positiver Gestaltungswille, Offenheit, Mut zur Innovation und die Bereitschaft zum Austausch prägen die Grundhaltung dieser Schulen.

¹ Vgl. <https://mosaik-sekundarschulen.ch>, 8.4.2021, 10.36

Die untersuchte Schule hat sich in den letzten 15 Jahren unter der fortwährenden Leitung der aktuellen Schulleitungsperson zu dieser Art von Schule entwickelt: Man geht hier davon aus, dass Lernen heterogen ist, die Beteiligten glauben an die Eigenverantwortung und an die Selbstständigkeit und Autonomie jedes Mitglieds der Gesellschaft und damit jedes Schülers, jeder Schülerin. Die Arbeiten der Lehrpersonen sind auf den individuellen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Die Arbeit wird dabei digital unterstützt mit einem speziellen Programm, dessen erste Version die Schulleitungsperson selbst entwickelt hat und das den Fortschritt jedes Schülers, jeder Schülerin online verfolgen lässt. Dies ermöglicht einen selbstorganisierten, altersgemischten Unterricht, mit Unterstützungsgruppen und Versammlungen einmal am Tag, in der Regel am Vormittag.

«Die Lerngruppen, die sie haben... die Leiter [der Lerngruppen] müssen Verantwortung übernehmen, sie sehen die andere Seite und merken, dass es nicht so einfach ist, wenn andere nicht arbeiten. Das hilft extrem.»

180629-083834_Behörde

Der Schule ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess wichtig, basierend auf einem expliziten Wertekonzept (EWA-Prinzip): Ermutigung, Wertschätzung und Anerkennung. Dabei erzielen sie einen ähnlichen, durchschnittlichen Output wie andere Schulen auch, aber sind zusätzlich dem Commitment verpflichtet, eine Schule zu sein, die ihre Schülerinnen und Schüler auf das Leben vorbereiten will. An der Schule werden schwierige Schülerinnen und Schüler ausdrücklich begrüßt. Das schulische Leben zeichnet sich durch ein sehr dichtes Netz von miteinander verwobenen Aktivitäten und Kontakten ab, ein beeindruckendes Miteinander und eine starke Identifikation mit der Schule, ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit und Beteiligung.

«Auf der Beziehungsebene ist es sehr gut.»

180629-083834_Behörde

Die Schule hat den separaten Pausenraum für das Lehrpersonal aufgehoben. Beim Eintritt in das Schulhaus gelangt man zunächst in eine Art Forum, dem dahinter ein Raum angeschlossen ist mit einer Küchenzeile, ein Ort der als «Lobby» bezeichnet wird. Ergänzend zu den Schulhausgängen und den verschiedenen Schul- und Vorbereitungszimmern sind das die Begegnungszonen, in denen sich alle treffen können, unabhängig vom Anlass oder der eigenen Rolle.

Das Personal arbeitet mit einer Haltung, die als präsent, aufmerksam, rücksichtsvoll und wertschätzend beschrieben werden kann.

Die Schule strebt nach Integration, nicht nach Trennung oder Segregation. Das gesamte Personal verfolgt einen ausgeprägt kooperativen Ansatz. Aus Behördensicht besonders sei die offene Kultur:

«Wenig oder keine Regeln, das ist noch; offene Kultur, keine Lehrerzimmer, die Lehrer sind in der Pause bei den Schülern, es ist nicht so eine Hierarchie. Man probiert es auf Augenhöhe abzuholen und doch, wenn es sein muss, dann kann man es schon einschränken.»

180629-083823_Behörden

Es wird berichtet, dass die Art der Teamarbeit nur an dieser Schule so ausgeprägt möglich sei, allerdings auch gefordert werde.

«Ein Durchwursteln: ‚ich mit meiner Klasse‘, gibt es nicht»

180611-152452_Lehrpersonen

Eine andere Lehrperson berichtet, dass diese Schule keine Wohlfühloase sei, an der man 20 Jahre dasselbe machen könne, man müsse sich auch immer wieder hinterfragen lassen.

«Und das andere ist die Zusammenarbeit. Dort sind wir sehr erfolgreich. Und das finde ich, das ist von Anfang an eine von diesen Grundvoraussetzungen gewesen, Gelingensbedingungen gewesen, wenn man Heterogenität managen will, als Lehrperson, dann kann man das nicht alleine. Und die Zusammenarbeit, die Effizienz der Zusammenarbeit, die haben wir fast auf die Spitze getrieben.»

180417_Schulleitung

All diese Bemühungen scheinen wiederum nur möglich dank der starken Führung und Qualitätssicherung durch die Schulleitungsperson.

«Aber wenn [...] etwas wichtig ist, dann ist [...] auch sehr klar und sehr konkret.»

‘Direktiv.’

‘Egal, was irgendjemand anders dann noch findet.’

‘[...] kann wirklich beide Extreme sehr gut.»

180611-152452_Lehrpersonen

Allerdings scheint nicht jeder so stark Teil des Systems zu sein, wie das System selbst oder einzelne Mitglieder es proklamieren: «Wenn irgendjemand etwas kritisch ist gegenüber der Schule und dann nehme ich das sehr persönlich und dann merke ich schon, dass ich mich sehr identifiziere mit der Schule und nicht nur mit meinem Unterricht.» 180611-152452_Lehrpersonen

So vermissen einige der Eltern traditionelle Elemente und äussern Fragen zur Schule. Sie beklagen, dass ihr Engagement im Wesentlichen darin bestehe, sich in die Datenbank ihrer Kinder einzuloggen und dort den Lernerfolg zu begutachten. Auf der anderen Seite stellen sie selbstkritisch fest, dass nur eine kleine Gruppe der Eltern entsprechendes Engagement zeige, wenn die Schule dazu einlade.

Die geringe Beteiligung der Lehrpersonen an Projekten auf Bezirksebene wird von der kantonalen Behörde moniert. Sie nähmen selten an Aktivitäten auf Kantonsebene teil oder tauschten sich kaum in Gruppen außerhalb ihrer Schule oder des MOSAIK-Verbandes aus. Es würden kaum Fachleute von

außerhalb regelmäßig in die Schule einbezogen. Die kantonale Behörde berichtet zudem von Schwierigkeiten mit der Schule in Bezug auf formale und administrative Arbeiten und von einer gewissen Sturheit, auch wenn die Schule jedes Mal Bestnoten von den Inspektoren erhalten würde. Dieses Spannungsverhältnis wird auch in der Aussage einer Lehrperson sichtbar:

«Es ist ja pervers, da kommen Schulen aus Österreich aus überall, aus Singapur, das ist jetzt das Extremste gewesen und rundum sagen sie, äh, in 'Gründorf', da lernen die Kinder nichts.»

1806 11-152452_Transkript_Lehrpersonen

Die Informationspolitik der Schule bzw. der Schulleitung gegenüber zugewandten Akteurinnen und Akteuren wird kritisiert (Aussagen Eltern, Schülerinnen und Schüler, Behörde, Aufsicht). Einzelne Eltern wünschen eine aktive, regelmässige Information, die nicht nur indirekt über die Schülerinnen und Schüler oder über das Tool erfolgt. Seitens der Schulaufsicht bzw. des Kantons werden Information und Kommunikation in spezifischer Form/Format/Formularen erwartet, die es zu bedienen gilt. Gleichzeitig erwähnen die Eltern positiv, dass man nach der Kritik zu einem runden Tisch eingeladen worden sei.

Insgesamt scheint die Schule ein guter Ort zu sein, um zu lernen, zu wachsen, sich zu entwickeln – und zwar für alle Beteiligten, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler. Die Schule kann beschrieben werden als stets kritisch, ehrgeizig, herausfordernd, fordernd, fördernd, ermutigend, offen, flexibel, anpassungsfähig. In den Interviews wird berichtet über starke Beziehungen und ein dichtes inneres Netz an der Schule (zwischen dem schulischen Lehrpersonal, der Schulleitungsperson und den Schülerinnen und Schülern), eine bemerkenswerte Fokussierung auf die Neigung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und eine beeindruckend starke professionelle Gemeinschaft der Lehrpersonen. Verschiedene Äusserungen liessen den Eindruck eines eher geschlossenen Systems entstehen, das in sich eine Reihe von Fragen und potenziellen Gefährdungen aufweisen kann.

3.2 Kurzportrait der Schulleitungsperson

Die Schulleitung wird in den Interviews zusammenfassend als Motivator:in, Initiator:in und Kritiker:in und mit den folgenden Adjektiven beschrieben: menschlich, offen, kritisch, unruhig, kooperativ, angenehm, vertrauensfördernd, auf vielen Ebenen aktiv, gute Mischung, ehrlich, gibt Fehler zu, vehement, überzeugend, weiß zu reden, präsent, unabhängig, stark, zuverlässig, sportlich, humorvoll, viel zu sozial, fair, klar, gerecht.

Die Interviewpartnerinnen und -partner beschreiben das Führungshandeln der Schulleitung als stark spürbar, sie sei nie verlegen um starke Argumente und generell geprägt von einer starken sozialen Haltung. Die Schulleitung sei eine Person, die sich auf Diskussionen einlasse, sich dabei aber nicht leicht von anderen Argumenten überzeugen lasse.

«[...] kann Menschen mitnehmen, mitreissen, auch denen an der Strasse sozusagen, auch denen... also die müssen dann ja trotzdem auch noch selber kommen und etwas leisten. Aber da in diesem Sinne umfassen, [...] kann Menschen mitnehmen.»

222-222_Eltern

Seit 1994 unterrichtet sie an der gleichen Schule, nachdem sie zuvor beruflich verschiedene andere Richtungen verfolgt hatte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen wurde deutlich, dass das Interesse an der Pädagogik stark war und die beruflichen Wege entsprechend ausgerichtet werden sollten. Neu an der Schule entwickelte und implementierte die Person in Zusammenarbeit mit einer sehr erfahrenen älteren Lehrperson moderne Ansätze im Unterricht, zuerst für die eigene Klasse, danach zunehmend in weiteren schulischen Teilbereichen. Zeitgleich mit der Implementierung und Übernahme der Schulleitungsfunktion wurde dann ab 1999 die ganze Schule nach und nach neu ausgerichtet, ein Prozess, den die Schulleitungsperson wesentlich vorantrieb und mitgestaltete.

Einige Zitate erlauben Einblicke in den Prozess, aber auch in die persönliche Denkweise:

«Uns war schnell klar, dass Schulentwicklung basisdemokratisch nicht möglich ist und dass wir einen Schulleiter brauchten. 1999 haben wir beide das initiiert.»

180417_Schulleitung

«Im Nachhinein denke ich, es war ein bisschen Glück, es hätte auch andersherum ausgehen können. Man hätte sagen können, dass es nicht funktionieren würde. Aber es war von Anfang an klar, dass das zu einer anderen Kultur führt (...) und das hat alle begeistert. Trotz aller Schwierigkeiten am Anfang war es die Kultur, die uns überzeugt hat, die uns motiviert hat, weil wir gemerkt haben, dass das die Art und Weise ist, wie Schule sein sollte.»

180629-083823_Behörden

Nachdem die Schule in den letzten 15 Jahren inhaltlich erfolgreich zu einer Mosaikschule umgebaut wurde, könnte man vermuten, dass die Schulleitungsperson auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wäre. Erstaunlicherweise verneint sie dies und weist darauf hin, dass mit dem Abschluss der strukturellen Fragen nun das Hauptaugenmerk (endlich) auf den interessanten pädagogischen Fragen liege.

3.3 Diskussion

Die Diskussion der verfügbaren Daten ermöglicht einzelne, theoretisch gestützte Aussagen zu Gelingensbedingungen erfolgreicher Schulführung und -entwicklung an der untersuchten Schule. Es wird deutlich, dass Fragen zum Systemzusammenhalt und den Systemgrenzen sowie in diesem Zusammenhang Fragen der Bindung oder Abgrenzung in der untersuchten Schule eine wesentliche Rolle spielen.

In Bezug auf die von Bryk et al. (2010) geschilderten fünf Gelingensbedingungen lassen sich vier an der untersuchten Schule beobachten:

- > Kohärentes Unterrichtsführungssystem: die explizite Artikulation des "Was" und des "Wie" und vor allem des "Warum"
- > Professionelle Kapazität: die Fähigkeit, als Kollegium zusammenzuarbeiten, um den Unterricht und das Lernen zu verbessern
- > Schülerzentriertes Lernklima
- > Führung treibt den Wandel voran

In der untersuchten Schule kommt der fünfte Schwerpunkt, die starke Eltern-Gemeinde-Schule-Bindung, nicht so ausgeprägt zum Ausdruck wie von Bryk et al. (2010) empfohlen. Eine starke Bindung innerhalb der Schule, zwischen den Lehrpersonen und der Schulleitung ist jedoch erkennbar durch die von den Interviewten genannte Bedeutsamkeit des Vertrauens einerseits und der gelebten Kultur des permanenten Hinterfragens bezüglich pädagogisch-didaktischer Fragen andererseits. Auf der Basis gegenseitiger Achtung und Wertschätzung soll das professionelle Tun ständig hinterfragt und offen kritisiert werden.

Die Kopplungen innerhalb der untersuchten Schule scheinen hinsichtlich ihrer Kopplungen lose im Verständnis von Weick (1976) zu sein: informell, stillschweigend und auf impliziten Erwartungen und Vorstellungen beruhend, gleichzeitig allerdings extrem stark und zuverlässig und in der Lage, sich an Veränderungen in der Umgebung in einer Weise anzupassen, zu der stark gekoppelte Systeme nicht in der Lage wären. Während die engen formalen Vorgaben des Kantons eine starke Kopplung und standardisierte, formalisierte Prozesse zur einzelnen Schule vermuten lassen, gestalten sich die Kopplungen innerhalb der Schule als lose, was zu Friktionen zwischen diesen Kopplungssystemen führt. Beim schulischen Personal werden die Vorgaben und Erwartungen des Kantons eher als schwerfällig und hinderlich, denn als förderlich für die eigene Arbeit an der Schule empfunden.

Die von Weick aufgezeigten Kopplungssysteme bezüglich der Bindungskräfte in Schulorganisationen werden von Pang (2003) mit den Befindlichkeiten der Lehrpersonen der Schule gegenüber kombiniert. An der untersuchten Schule war deutlich erkennbar, dass die Befindlichkeiten der Lehrpersonen

durch kulturelle Kopplung (u.a. intensive Formen der Zusammenarbeit, ausgeprägte Partizipation) positiv beeinflusst wurde und damit die Effektivität der Schule gestärkt wurde. Die Sinnhaftigkeit ihres Tuns, der ausgeprägte Zusammenhalt und die hohe Identifikation mit ihrer Schule wurden in der Untersuchung deutlich, alle Faktoren konnten an der Schule beobachtet werden. In Übereinstimmung mit Vangrieken, Meredith, Packer und Kyndt (2017) und deren Literaturrecherche zu 40 Studien zu Lehrgemeinschaften als Kontext für professionelle Entwicklung, zeugt die hier untersuchte Schule von einer sehr starken Gemeinschaft unter den Lehrpersonen. Diese zeichnet sich unter anderem aus durch eine geteilte Wahrnehmung bezüglich der Unterstützung durch die Schulleitung sowie durch das gegenüber der Schulleitung entgegengebrachte respektvolle Vertrauen.

Was lässt sich über die Schulleitung und deren Handeln sagen?

Sie zeichnet sich aus durch hohe Präsenz, ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft mit dem schulischen Personal in Bezug auf Lehren und Lernen der Schülerinnen und Schüler, einem hohen Engagement sowie der Bereitschaft, sich persönlich um die Bedürfnisse der Direktinvolvierten zu kümmern (Wissinger & Huber, 2002; Fend, 1998).

Sie genießt eine hohe Glaubwürdigkeit und eröffnet dem schulischen Personal zahlreiche Partizipationsmöglichkeiten und Gestaltungsräume (Fend, 1998).

Sie verfügt über ein klares Lehr-/Lernverständnis und macht in den Gesprächen ihre Vision der Schule deutlich. Sie wird als charismatische Person beschrieben, der die individuelle Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler ein zentrales Anliegen ist. Sie schafft und erwartet jedoch auch Konsens über Ziele und ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst (Leithwood & Jantzi, 1999). Im Verlauf der Jahre zeigte sie sich wiederholt als Initiatorin von Veränderungsprozessen (Rolff, 1998).

Mit Blick auf Day und Leithwood (2007) sowie Bryk et al. (2010) schliessen wir, dass die Schulleitungsperson sehr erfolgreich ist: „Successful principalship requires a combination of cognitive and emotional understandings allied to clear sets of standards and values, the differential application of key strategies, and the abiding presence of a passion for people and education“ (Day and Leithwood, 2007, p. 172)

3.4 Handlungsfeld für weiterführende Arbeiten in der Schule

Aus den bisherigen Diskussionen lässt sich als möglicher Ansatzpunkt für weiterführende Arbeiten das Handlungsfeld der «Innen-Aussen-Thematik», die Arbeit an der Subsystemgrenze der Einzelschule ableiten. Mögliches Potential sehen wir in der Klärung an dieser Schnittstelle zwischen der Einzelschule und den zugewandten Akteurinnen und Akteuren (Eltern, Behörden, Gemeinde, Lehrpersonen anderer Schulhäuser, Kantonspersonal etc.) anhand gezielter Information, Kommunikation und Beziehungspflege. Eine Auseinandersetzung mit den Eltern über das gemeinsam geteilte Verständnis der Informationspolitik («Hol- vs. Bringschuld») könnte beispielsweise zu geklärten

Erwartungen und damit verbunden zu mehr Vertrauen der Eltern in die schulische Arbeit führen. Werden Formatwünsche der Behörden bzw. des Kantons bedient, können möglicherweise kritische Auseinandersetzungen reduziert und eine Basis für einen konstruktiven Austausch geschaffen werden. Einzelne in den Befragungen geäußerten Bedürfnisse («Format», «Häufigkeit», «Sprache») können mit niederschweligen Massnahmen gestillt werden, was eine Reduktion der Reibung an der Grenze der Subsysteme mit sich bringen könnte. Gleichzeitig würde damit der Wunsch nach Orientierung der zugewandten Akteurinnen und Akteure gedeckt und zudem die Wahrnehmung der eigenen Schule nach aussen aktiv mitgestaltet werden.

Es wäre zu prüfen, ob das für das Schulleben zentrale und handlungsleitende EWA-Prinzip (Ermutigung, Wertschätzung und Anerkennung) mit hier nachgewiesener positiver Wirkung sich über das eigene Subsystem hinaus auch auf die zugewandten Akteurinnen und Akteure adaptieren liesse, um die auftretenden Reibungen zu reduzieren.

4 Literaturverzeichnis

- Ball, S. J. (2008). *The Education Debate*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Corbin, J., & Strauss, A. L. (2008). *Basics of Qualitative Research*. Los Angeles, CA: Sage.
- Bryk, A., Bender Sebring P., Allensworth, E., Easton J. Q., & Luppescu, S. (2010) *Organizing Schools for Improvement*. Lessons from Chicago. University of Chicago Press.
- Day, C., & Leithwood, K. (2007). *Successful Principal Leadership in Times of Change*. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. In: *Educational Administration Quarterly*, 52(2), 221-258.
- Day, C., Sammons, P., Leithwood, K., Hopkins, D., Gu, Q., Brown, E., & Ahtaridou, E. (2011). *Successful School Leadership. Linking with learning and achievement*. Berkshire: Open University Press.
- Day, C., & Gurr, D. (Eds.) (2014). *Leading Schools Successfully*. London, UK: Routledge.
- Fend, H. (1998). *Qualität im Bildungswesen*. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung. Weinheim: Juventa.
- Fullan, M. (2014). *The Principal: Three keys to maximizing impact*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Grissom, Jason A., Kalogridis, Demetra & Loeb, Susanna (2015). Using Student Test Scores to Measure Principal Performance. In: *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 37(1), 3-28.
- Gurr, D., Drysdale, L., & Mulford, B. (2010) Australian Principal Instructional Leadership: Direct and Indirect Influences. In: *Magis*, 2(4), 299-314.
- Huber, S. (2016). Switzerland: The school leadership research base in Switzerland. In H. Ärlestig, C. Day & O. Johansson (Eds.). *A Decade of Research on School Principals. Cases from 24 countries*. Heidelberg, Germany: Springer, 421-444.
- Kohlstock, B. (2013). *Kritische Analyse von Schulprogrammen und der Balanced Scorecard am Beispiel der Steuerungssysteme für die Volksschulen im Kanton Zürich*. Dissertation.
- Kohlstock, B. & Bieri Buschor C. (2017). Geteilte Verantwortung. Ein Erfolgsmodell? In: *Schulmanagement* 3/2017, 28-30.
- Kohlstock, B. & Bieri Buschor C. (2018). Shared Responsibility of Three Principals in a Swiss Primary School. In: *International Studies in Educational Administration*, 46(2), 26-44.
- Kohlstock, B., Bieri Buschor C. & Brauckmann, S. (2015). *Übersetzung und Validierung des ISSPP-Instruments zum erfolgreichen Schulleitungshandeln*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown (ed.), *Career choice and development* (255–311). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Leithwood, K. & Jantzi, D. (1999) Transformational School Leadership Effects: A Replication. *School Effectiveness and School Improvement*, 4(10) 451-479.

- Moos, L., Johansson, O., & Day, C. (2011). *How School Principals Sustain Success Over Time*. Berlin, Germany: Springer.
- Pang, N. (2003). Binding Forces and Teachers' School Life: A Recursive Model. In: *School Effectiveness and School Improvement* (14) 3, 293-320.
- Rolff, H.-G. (1998). Entwicklung von Einzelschulen: Viel Praxis, wenig Theorie und kaum Forschung. Ein Versuch, Schulentwicklung zu systematisieren. In: H.-G. Rolff, G. Hansen, K. Klemm & K.-J. Tillmann (Hrsg.), *Jahrbuch der Schulentwicklung*. Daten, Beispiele, Perspektiven. Band 10. Weinheim & Basel: Juventa, 295-326.
- Tulowitzki, P. (2019). Shadowing school principals: what do we learn? In: *Educational Management Administration & Leadership*, 47 (1) 91-109.
- Vangrieken, K., Meredith, C., Packer, T., Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for professional development: A systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 61, 47-59.
- Weick, K. (1976) Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. *Administrative Science Quarterly*, 21 (1) 1-19.
- Wissinger J. & Huber, S. (2002). *Schulleitung und Qualifizierung*. VS Verlag.

Ohne Autor (2015): International Successful School Principals Project (ISSPP): Multi-Perspective Research on School Principals. Nottingham: University, <https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/brochure/isspp1709-brochure-final.pdf>, 13.7.2021, 15.25 Uhr.
